

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Volume II | Issue 1 | January | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

NASRIDINOVA Oydin Tangriyevna*Toshkent kimyo texnologiya institute
“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası dotsenti
yuridik fanlari nomzodi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574532>*

AYOLLAR HUQUQLARI: TARIXIY DISKURS

ANNOTATSIYA

Tarixdan ma'lumki, ayollarning jamiyatdagi holatiga munosabat turli davrlarda davlat siyosatiga qarab o'zgarib keldi. Zero, xotin-qizlar har qanday jamiyatda ham oilaning asosini tashkil etgan. Shu boisdan masalaga chuqurroq yondoshadigan bo'lsak, har bir jamiyatning taraqqiyoti, adolatligi va insonparvarligi ayollarga bo'lgan munosabat bilan belgilanadi. Davlatlar siyosatining buyukligi, haqqoniyligi ham ana shu ayollarga munosabatning natijasiga qarab belgilanadi. Bu esa huquq va erkinliklar va ularning taminlanganligi bilan asoslanadi. Ana shulardan kelib chiqib maqolada ayollar huquqlari uning tarixiy ildizlari, makon nuqtai nazardan namoyon bo'lishi tahlil qilngan.

Kalit so'zlar: Ayollar huquqi, shaxsiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar, inson huquqlarining rivojlanishi, zo'ravonlik, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, jamiyat rivoji, ayollarga munosabat.

ПРАВА ЖЕНЩИН: ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

АННОТАЦИЯ

Из истории известно, что отношение к положению женщины в обществе менялось в разные периоды в зависимости от государственной политики. Ведь женщины являются основой семьи в любом обществе. Поэтому, если подойти к вопросу глубже, то развитие, справедливость и гуманность каждого общества определяются отношением к женщинам. Величие и правдивость политики государства определяются результатами обращения с этими женщинами. В основе этого лежат права и свободы и их обеспечение. На их основе в статье анализируются исторические корни прав женщин и их проявление с точки зрения пространства.

Ключевые слова: права женщин, личные, социальные и культурные права, развитие прав человека, насилие, Конституция Республики Узбекистан, развитие общества, отношение к женщинам.

WOMEN'S RIGHTS: A HISTORICAL DISCOURSE

ANNOTATION

It is known from history that the attitude towards the status of women in society has changed in different periods depending on the state policy. After all, women are the foundation of the family in any society. Therefore, if we take a deeper approach to the issue, the development, justice and humanity of every society is determined by the attitude towards women. The greatness and truthfulness of the state's policy is determined by the results of the treatment of these women. This is based on rights and freedoms and their provision. Based on these, the article analyzes the historical roots of women's rights and their manifestation from the point of view of space.

Key words: women's rights, personal, social and cultural rights, development of human rights, violence, Constitution of the Republic of Uzbekistan, development of society, attitude to women.

Ayol degan eng noyob mavjudod haq-huquqsiz qul, uni sotsa ham, - sotib olsa ham, hatto o'ldirish ham mumkin. Yoki bo'lmasa, ayol siyosatchi, davlat arbobi, shoira, olim, jamiyatga eng zarur inson. Ko'rib turibmizki, agar biz ko'xna tariximiz sahifalarini varaqlab chiqsak ayollarning jamiyatda tutgan o'rnini yaqqol ko'ramiz. Hatto buyuk tumuriylar saltanatida Amir Temurning suyukli rafiqasi Bibixonim mamlakat 'ijtimoiy hayotida katta rol o'ynagan," oqila-mehribon ona sifatida Jahongirga eng yaqin maslahatchi, bolalarning tarbiyachisi sifatida tanilgan.

Amir Temur Hindistonga yurish qilgan choqda Samarqandda tarixiy madrasini bunyod etishga rahnamolik qilgan donishmand ayol Bibixonim edi. Ayol - tabiatning qudratli va buyuk in'omi bo'lib, harakatchan, mukammal, turli qiyinchiliklarga bardoshli, ayni paytda yoqimli va nozik, sevuvchi va tushunuvchi mavjudot sifatida o'zini ko'rsatdi. Balkim mana shu xislatlari orqali, tabiat unga hayotning davomiyligini ta'minlashdek vazifani ham yuklangan.

Farzand ko'rish bu mo'jiza; ushbu xizmat evaziga zamon va avlodlar o'rtasidagi aloqa uzilmay kelayotir. Faqatgina shu tufayligina, ya'ni ayolning insoniyat, tabiat, jamiyat oldidagi o'z majburiyatini to'la-to'kis bajarib kelayotgani bois, uning jamiyatdagi holati erkaklar holatidan past bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham uning ozodlikka, mustaqillik va teng huquqlilikka bo'lgan intilishini tabiiy deb hisoblash lozim. Ma'lumki, Sharq odat va an'alariga binoan ayol va erkak o'rtasidagi munosabat qat'iy tartibga solingan. Mana shu tartibga solish orqali ayolning jamiyat va oilada tutgan o'rni belgilanadi.

Ayolning oiladagi vazifalariga esa farzand ko'rish, ularni tarbiyalash, uy xo'jaligi ishlarini yuritish kabilar kirgan va u bularni bajarish asosida oilaviy munosabatlar barqarorligini ta'minlagan. Hozirgi zamon Sharq ayoli maqomini belgilab olish uchun tariximizning muayyan davrlariga nazar tashlasak, ayollarning jamiyatdagi roli, erkaklar bilan teng huquqliligi haqida gapirish u yoqda tursin, hatto bu haqda o'ylash ham mumkin bo'lmaganligiga guvoh bo'lamiz. Eng oddiy insoniy huquqlaridan ham mahrum bo'lgan ayol haq-huquqsiz yashagan hamda maishiy xarakterdagi xurofiy qarashlar asosidagi zulmni boshidan kechirgan.

Sharqda esa qadimdan shariat va odat normalaridagi tamoyillar o'zbek ayolining hayot tarzini belgilab berdi. Shariat va odat normalariga binoan ayolning oiladagi holatiga nazar tashlasak, unga ko'proq mulkka qaragandek munosabatda Ayol hukuki va erkinliklari bo'lishgan. Qaysikim, uning otasi, akasi yoki erining xohishiga binoan sotib yuborish, jazolash mumkin bo'lgan. Ilgarilari ayollarning ijtimoiy ishlab chiqarishdagi ishtirokiga shart-sharoit bo'lmagan. O'zbekiston hududida sanoat ishlab chiqarishi rivojlanmagani, ba'zi bir mayda korxonalarda og'ir mehnat talab qilingani bois ayollar u yerlarda ishlay olmaganlar. Sanoat ishlab chiqarishidagi ularning ishtirokiga va erkaklar bilan bir binoda ishlashiga yana o'sha diniy odatlar to'sqinlik qilgan. Shuning uchun ham Turkiston ayollari ko'pincha o'z uylarida yoki erkaklar bo'lmagan joyda asosan qo'l mehnatiga asoslangan hunarmandchilik bilan band bo'lishgan.

Buxoro amirligi va Xeva xonligida ayollar hayoti ancha og'ir bo'lgan. Sharq mamlakatlarida ayollar va qizlar bilan savdo qiluvchi qul bozorlari ham mavjud bo'lgan. Buxoroda shunday ayollar qamoqxonalari bo'lganki, u yerda erlariga bo'ysunmagan, qizlariga ta'lim bermoqchi bo'lgan ayollar qozilar hukmiga binoan, ba'zan esa sud qilinmasdan saqlangan. Ko'pxotinlilik, qizlarni yoshligida sotish, ayolning nasldan naslga o'tishi (eri o'lganda uning aka-ukalariga nikohlanishi), aqidaparast ruhoniylar tomonidan qonuniylashtirilgan. Vaholanki, islom dinida ayollarni hurmat qilish va sevishtga da'vat qilinadi. Qur'oni karimda ta'kidlanishicha, erkak va ayol, ularning qobiliyati va layoqati teng hisoblanadi.

Diniy normalar uni tan olgan qadriyatlarga mos kelgan holda : -• ayolning ijtimoiy va huquqiy holatni belgilaydi. Islom diniga binoan ayollar va qiz bolalar tovar oldi-sotdisining predmeti hisoblanmaydi. Erkak kishining 10 yoshli qiz bilan nikohga kirishi shariatga muvofiq bitim hisoblanadi. Bunday" barvaqt nikohlardan ko'plab ayollar turli kasalliklar bilan og'rib, ko'pincha voyaga yetmay yoshligidayoq vafot etganlar. Ayolning o'z eri buyruqlarini so'zsiz bajarishga majburligi, ayolning huquqsizligiga olib keldi. Shariat normalari orqali qarama-qarshi jinsdagilar o'rtasidagi o'zaro aloqaning belgilanishi ayollarning jamiyatdan batamom ajrab qolishiga sababchi bo'ldi. Sharq ayollarining sobiq ittifoq davriga kelib ozodlikka chiqarilishi ham salbiy, ham ijobiy ahamiyatga ega.

Nikoh va oila to'g'risidagi qonunlar ko'pxotinlilikni, qalin. to'lashni bekor qildi hamda erkaklar bilan ayollar o'rtasidagi tenghuquqlilikni joriy etdi. Lekin majburiy tarzda huquqlarning o'zgartirilishi din xodimlari tomonidan ma'qullanmadi, aholining bir qismi esa o'rnatilgan yangi tartib-qoidalaridan norozi edi.

Ayollarga bunday erkinliklar berilishi va erkaklar bilan teng huquqli deb topilishi dindorlar tomonidan qarshilikka uchradi. Hozirgi vaqtdan turib tarixga nazar tashlasak, sovetlarning ayollarni erkinlikka chiqarish siyosati o'zbek xalqining bevosita oilaviy ishlariga aralashish bo'lib, bir qancha noxushliklarni keltirib chiqargan. Bunga yaqqol misol bo'lib 1927-28- yillardagi "Hujum" harakati hisoblanadi. Bu harakatning asosiy maqsadi ayollarni erkinlikka chiqarish, ularni patriarxal oila qoidalaridan ozod qilish paranji-sochvondan qutqarish edi. Ko'p sonli qurbonlar evaziga "Hujum" harakati o'zbek ayollarini paranjidan halos etdi. Bu siyosatining oqibatida ko'plab ayollarning ommaviy qirilib ketishiga ham olib keldi.

Paranjisini tashlagan, maktabga borgan va komsomolga a'zo bo'lgan ayollarni vahshiyona o'ldirardilar yoki mayib qilardilar. "Hujum" harakatining qurbonlari bo'lib, o'z yaqinlari tomonidan o'ldirilgan ishtirokchilardan tashqari, harakat tashkilotchilari ham bu ishda faol qatnashganliklari arxiv materiallarida qayd etilgan. Lekin boshqa tomondan bu harakat ayollar va qizlarga dunyoviy bilim olish yo'lini ochdi va ularni ijtimoiy hayot ishtirokchilariga aylanishiga ko'maklashdi. Shunga qaramay jamiyat a'zolarining asosiy qismini ayollarga bo'lgan munosabati o'zgarmay qoldi. Davlat tomonidan o'tkazilgan jazo choralari qisqa vaqt ichida xalqning fikri, qarashlarini o'zgartira olmadi, biroq ayollarning o'z erkinligi, teng huquqlilikka erishish yo'lidagi kurashi to'xtab qolmadi. Xalq ayollarni uydan tashqarida ishlashi, ta'lim olishi o'z huquqini qo'lga kiritganini tan olishni istamas edi. Sharq ayollarini Yevropacha usulda jahon standartlari asosida emansipatsiyalashning salbiy jihatlari ham bor edi. Ayollarga jamiyat hayotining barcha bo'g'inlarida ham yo'l ochiq emas edi. Bunga ba'zi yozilmagan odat to'sqinlik qilar edi.

Hozirgi kunda ham ayrim patriarxal qoida va an'analar uchrab turadi. Sharq xalqlarining asrlar davomida shakllangan an'ana va urf-odatlarini bevosita islom dini bilan bog'liq va unga asoslanadi. Islom dini insonlarning ijtimoiy, oilaviy va shaxsiy hayotiga ma'naviy jihatdan ta'sir etgan va ta'sir etib kelmoqda. Islom dini umum e'tirof etgan qadriyatlarga hamohang. Bunday qadriyatlarga odillik, erkinlik, mustaqillik, insonparvarlik va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Biroq ayrim aqidaparast, reaktion kuchlar g'ayriinsoniy harakatlarni amalga oshirish va adovatni uyg'otish maqsadida adolatparvar g'oyalarni buzgan holda foydalanadilar. Bunday holatni Afg'oniston voqealari asosida kuzatish mumkin.

Sobiq sovet hukumati o'rnatilgandan keyin ham sud muassasalari bilan bir qatorda shariat va urf-odat sudlari harakatda bo'lgan. Bu bir-birini inkor qiluvchi ikki huquq tizimining mavjudligidan darak edi. Huquqiy dualizm holati uzoq muddatga cho'zildi. Shariat va odat bo'yicha sudlar o'ta, konservativ ruhda bo'lib, (eskicha ruh) fuqaroviy va oilaviy nizolar bo'yicha adolatsiz hukm chiqarar edilar. Ayniqsa, bunday adolatsizliklarni qalinni qaytarib bermaganlik uchun nikohni bekor qilishni rad etish, paranjini yechib, ochiq yuz bilan erkaklar bilan suhbatlashgan ayollarga ayblov hukmini e'lon qilishda aks etgan. Shu bois bu sudlar tarqatib yuborilgan.

Taraqqiyotimizning keyingi yillarida xalqimizga xos bo'lgan an'ana va odatlarni saqlab, ma'naviy va ahloqiy qadriyatlarini tiklash choralari ishlab chiqila boshlanadi. Ayollar bilan bog'liq masalalarni hal qilish hamda ularning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni yechishning eng munosib yo'llarini axtarmoqda.

Oilaviy nizolarni hal qilishda mahalla katta rol o'ynamoqda: ajralishdan ogohlantirish; ajrashgandan keyin ayollar manfaatini himoya qilish (mulkiy nizolar, avvalgi er uyida yashash huquqi to'g'risidagi nizo, moddiy yordam va boshqalar). Xotin-qizlar qo'mitalari esa ijtimoiy soha holati bo'yicha mas'uldirlar. Ayollar huquqlari va ularning muhofazasi bugungi kunda ham muhim bo'lib qolmoqda. Ba'zi o'z-o'zini o'ldirish, yoqib yuborish, ayollar ustidan jabr-zulm o'tkazish faktlari hozir ham uchrab turadi.

Yozilmagan qonun kuchiga ega bo'lgan bu an'analar hozirgacha mavjud, u er va xotin, ota va qiz, aka va singil, qaynona, qaynota va kelin o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib kelmoqda [1, B.78].

Bunday munosabatlar hamma vaqt ham umuminsoniy tartib-qoidalarga va etika tamoyillariga javob beravermaydi. Voyaga yetmagan qizlarning erta turmushga uzatilishi, katta oilalarda kelinlarning huquqsizligi, uning nafaqat eriga, balki ota-onasiga ham bo'ysunishi, kelinning homiladorlik masalalarini, akusher va ginekologlarga uchrashni o'zlari hal qilolmasligi, nikohga kirgandan so'ng o'qishni davom ettirish mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi, kabi masalalarning unga bog'liq emasligi kelinga nisbatan noto'g'ri munosabatlarning isbotidir. Og'ir uy mehnati, itoatkorlik, bolalar orasidagi farqning 1-1,5 yosh ekanligi, qoniqarsiz sanitariya sharoitlari, me'yorida ovqatlanmaslik kabi omillar ayollar uchun ko'ngilsiz oqibatlarini keltirib chiqaradi. Bunday hodisalar hayotda tez-tez uchrab turadi yoki har birimiz bunday xodisalarning guvohi bo'lganmiz. Hukumat miqyosida ko'riladigan chora-tadbirlar voyaga yegmagan farzandlari bor ayollarga moddiy yordam berish, ular sog'lig'ini muhofaza etish va boshqalarni ko'zda tutadi.

Ayolga nisbatan diskriminatsiya qilish ruhidagi munosabatni bartaraf etish-yengil va oddiy vazifa emas. Bugungi kunda bu vazifa birinchi darajali vazifalardan. Uning yechimi esa barcha davlat, jamoat tashkilotlari tarkibiy tuzilmalarining qat'iy va mas'ul faoliyat yuritishini talab etadi [2, B.132].

Mazkur vazifani bajarishga aholining barcha qatlamlari jalb etilishi shart. Inson huquqlari va ularning muhofazasi jahon hamjamiyatining asosiy vazifasidir, uning hal etilishi insoniyat xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi. Inson huquqlari g'oyasi o'zining tarixiy taraqqiyotida asosiy mohiyatini yo'qotmadi - qanday vujudga kelgan bo'lsa, shundayligicha har bir inson farzandining baxt-saodati sifatida namoyon bo'lmoqda. Inson huquqlarini muhofaza qilishda xalqaro hamjamiyat irqiy kamsitilmaslik masalasiga alohida e'tibor beradi. Irqiy kamsitilish deganda esa kishilarning jinsi, irqi, tili, dini, e'tiqodi va kelib chiqishiga asoslanib bir-biridan farqlash, huquqlarini cheklash va diskriminatsiya qilish anglashiladi [3, B.97].

Zamonaviy davlatlar o'zlarining qonun hujjatlarida kishilarning qandaydir asoslar bo'yicha diskriminatsiya qilinishiga yo'l qo'ymaslik prinsipini mustahkamlab qo'yishga harakat qiladilar. O'zbekiston Respublikasida qonunchilikni takomillashtirishning butun jarayoni mana shu prinsipga asoslangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18- moddasida barcha fuqarolarning tengligi mustahkamlab qo'yilgan. Unda aytilishicha, "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar".

Bu qoida davlatimizning ko'pgina qonunlarida mustahkamlab qo'yilgan. Xalqaro hujjatlarda, shuningdek ichki qonunchilikda ham jinsiy belgi bo'yicha kamsitmaslik to'g'risidagi qoida birinchi o'ringa chiqarilgan. Ayollarning huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismini tashkil etadi. Demokratik davlat prinsiplarini va shiorlarini e'lon qilar ekanmiz, erkaklar va ayollarning teng huquqli ekanligi to'g'risida gapirishni ham yoddan chiqarmaymiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar va erkaklarning tengligi prinsipi tarafdoridir. Bu tenglik har bir inson farzandiga ayollar va erkaklarning qadr-qimmatda, huquqlar bo'yicha tengligini, qadriyatlar bo'yicha tengligini anglatadi [4, B.69].

Birlashgan Millatlar Tashkiloti va jahon hamjamiyati a'zolari bo'lmish zamonaviy davlatlar ayollar va erkaklar teng huquqliligini qonunchilik tartibida umum tan olinishini ta'minlashga, ayollarga o'z huquqlarini amalga oshirish uchun teng imkoniyatlar beradigan yo'llarni axtarishga intilmoqdalar. Ayollar va erkaklarning huquqda tengligi Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng muhim prinsiplaridan biridir.

BMT Ustavining muqaddimasida aytilishicha, "insonning asosiy huquqlariga, shaxsning qadr-qimmatiga va qadriyatiga, ayollar va erkaklarning teng huquqliligiga ishonchni mustahkamlash" yo'lida harakat qilish BMTning asosiy maqsadlaridan biridir. Uning birinchi moddasida aytilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining vazifalaridan biri, irqi, jinsi, tili va dinidan qat'i nazar, inson huquqlari va asosiy erkinliklarini hurmat qilishni rag'batlantirish va taraqqiy ettirishda xalqaro hamkorlikni amalga oshirishdir. Ustavdan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkilotining umumiy xarakterdagi bir qator hujjatlarida erkaklar va ayollarning tengligi prinsipi o'z ifodasini topgan va ayollarni diskriminatsiya qilish man etilgan. Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi, Inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro paktlar, Ayollarni diskriminatsiya qilishni yo'q qilish to'g'risidagi deklaratsiya, Favqulodda holatlarda va qurolli to'qnashuvlar davrida Ayollar va bolalarni muhofaza qilish to'g'risidagi deklaratsiya, ayollarni diskriminatsiya qilishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya shular jumlasidandir [5, B.145].

Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlari ichida ayollarning konkret huquqlariga taalluqli bir qator hujjatlar ham mavjud. Ayollarning siyosiy huquqlari to'g'risidagi konvensiya, Oilali (turmushga chiqqan) ayolning fuqaroligi to'g'risidagi konvensiya, Nikohga kirishishga rozilik, eng quyi nikoh yoshi va nikohlarni qayd etish to'g'risidagi konvensiya, Odamlar bilan savdo-sotiq qilishga qarshi hamda uchinchi shaxslar tomonidan fohishalarning ekspluatatsiya qilinishiga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiya va Qulchilikni, qul savdosini va qulchilikka o'xshagan institutlar va urf-odatlarini bekor qilish to'g'risidagi qo'shimcha konvensiyalar shular jumlasidandir. BMTning Bosh Assambleyasi tomonidan 1967 yil 7 noyabrda e'lon qilingan "Ayollarni diskriminatsiya qilish barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi deklaratsiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayollarning ahvolini yaxshilashga qaratilgan faoliyatida muhim bosqich bo'ldi.

BMT Ustavining muqaddimasida ham shunday hujjat zarurligi xususida so'z yuritilgandi. Unda Bosh Assambleyaning tashvishlanishi shunday ifoda etilgandi: "BMTning Ustavi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro paktlar va BMTning hamda ixtisoslashtirilgan muassasalarning bir qator hujjatlari qabul qilinganligiga hamda teng huquqlilik masalasida birmuncha taraqqiyot amalga oshirilganligiga qaramasdan, ayollarni ma'lum darajada diskriminatsiya qilish mavjud bo'lib qolmoqda".

Ushbu Deklaratsiyada quyidagilar e'lon qilingan: - ayollarga nisbatan kamsituvchi ruhda bo'lgan mavjud qonunlar, urf-odatlar, amaliyotni bekor qilish; - erkaklar va ayollar teng huquqligining tegishli yuridik muhofazasini o'rnatish; - ichki qonunlarga erkaklar va ayollar teng huquqliligi prinsipini kiritish; - ayollarning noto'laqonligi g'oyasiga asoslangan xurofiy tasavvurlarni tag-tomiri bilan quritish hamda shunday ruhdagi urf-odatlar va boshqa amaliyotga qarshi jamoatchilik fikrini tayyorlash va milliy intilishlarni shularga qarshi yo'naltirish va boshqalar. Deklaratsiyada hukumatlar, nohukumat tashkilotlari va alohida shaxslar Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va BMTning Ustaviga mos ravishda deklaratsiya prinsiplarini barcha mamlakatlarda amalga oshirishga qo'llaridan kelgancha yordam berishga da'vat etilgan.

1968 yildan boshlab hukumatlar, ixtisoslashtirilgan muassasalar va nohukumat tashkilotlari deklaratsiyani targ'ib-tashviq qilish borasida o'zlari amalga oshirgan chora-tadbirlar, unda bayon qilingan prinsiplarga mos ravishda qilgan xatti-harakatlari hususida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga xisobot berib turadilar. Ayollarning turmush, oila va jamiyatning barcha jabhalaridagi huquqlariga taalluqli normalar va prinsiplar 1967 yilda qabul qilingas "Ayollarga nisbatan diskriminatsiyaga barham berish to'g'risida"gi deklaratsiyada mavjud edi. So'ngra ular kengaytirilib, majburiy yuridik kuchga ega bo'ldi. Hotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiyaga kiritildi.

Konvensiya 1979 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilindi va 1981 yil 3 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Bundan ko'zlangan maqsad ayollarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqaroviy va hayotning boshqa jabhalarida erkaklar bilan teng huquqliligini inkor etuvchi yoki uni cheklab qo'yuvchi diskriminatsiyaga uzil-keyeil barham berish edi. Ushbu konvensiyaga binoan ishtirokchi-davlatlar bunday diskriminatsiyani qoralaydilar va unga barham berish siyosatini yuritishni o'z zimmlariga oladilar. Konvensiyaning 1-moddasiga binoan "ayollarga nisbatan diskriminatsiya" tushunchasi ayollarni ayol bo'lganligi uchun har qanday farqlash, ro'yxatlardan o'chirish yoki huquqlarini cheklab qo'yishni anglatadi [6, B.265].

Bu esa ayollar tomonidan, ularning oilaviy ahvolidan qat'i nazar, erkaklar va ayollarning teng huquqliligi asosida turmushning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqaroviy va boshqa jabhalarida inson huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish, ulardan foydalanish yoki ularni amalga oshirishni kuchsizlantirish yoxud yo'qqa chiqarishga yo'naltirilgandir. Konvensiyaning ishtirokchi-davlatlari tegishli barcha tadbirlarni ko'radi, bundan maqsad: - erkaklar va ayollar rolining stereotipligi yoki jinslardan birining ustuvorligi yoxud ayollarning noto'laqonligi g'oyasiga asoslangan barcha amaliyot va urfodatlariga barham berish, turli xurofiy tasavvurlarni tagtomiri bilan quritishga erishish maqsadida erkaklar ayollar axloqining ijtimoiy va madaniy modelini o'zgartirish; - har qanday hollarda ham bolalarning manfaatlari ustuvor bo'lishi sharti bilan bolalar tarbiyasi va taraqqiyotida erkak va ayolning umumiy mas'uliyatini tan olish va oilaviy tarbiyada onalikni ijtimoiy funktsiya sifatida to'g'ri tushunilishini o'zida mujassam etishini ko'zlab barcha tegishli choralarni ko'rish. Davlatlar turmushning barcha sohalarida ayollarning kamsitilishini yo'qotish uchun barcha choralarni ko'rishlari lozim, bular orasida nikoh hamda oilaviy munosabatlarga taalluqli masalalarga alohida e'tibor qaratilishi kerak.

Xullas ayollar huquqi va uni taminlash jarayoni murakkab bulib bir qancha omillar bilan izohlanadi. Jamiyatning huquqiy-madaniyati va taraqqiyoti aynan unga bo'lgan munosabat bilan o'lchanadi.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Mualliflar lamjasi. Inson xuquqlari. -T.: Yuridik adabiyotlar publish, 2022.-437 bet.
2. Saidov A.X. Turg'unov M.T. Inson xuquqlari umumiy nazariyasi. - T.: O'zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2012. - 288 bet.
3. Saidov A.X. O'zbekistonda ayol xuquqlari. - T.: Inson xuquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy markazi, 2010.-288 bet.
4. Konstitusiyaviy huquq Darslik/Xusanov O.-T.: Yuridik adabiyotlar publish, 2022.-399 bet.
5. Ikramov R.A. Jalilov Sh.I., Ganiyeva G.Yu., Polvonov I.T. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini o'rganish, o'quv qo'llanma. -T.: O'zMU, 2012.
6. Xusanov O.T. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyaviy huquqi // Darslik - T.: TDYuU nashrieti, 2012.-564 b.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz